

Paradigma da Exploração Contemporânea: Algoritmos, Economia da Atenção e o Extrativismo da Subjetividade

Paradigm of Contemporary Exploitation: Algorithms, the Attention Economy, and the Extraction of Subjectivity

Lucas José Menezes Godoi¹

Resumo

Este trabalho investiga a mudança de paradigma na exploração capitalista contemporânea: a transição do controle disciplinar sobre o corpo para a exploração simbiótica da cognição humana mediada por dispositivos móveis e interfaces interativas. A fundamentação percorre a consolidação da Sociedade de Controle e do Capitalismo de Vigilância, analisando como a linguagem hipermediática e os algoritmos de moderação operam como ferramentas de intervenção psicopolítica e modulação comportamental. O objetivo é evidenciar como o modelo de negócio da economia da atenção converte a experiência privada em ativo financeiro, gerando um cenário de vulnerabilidade psíquica sistemática. A análise pretende incitar o debate sobre a urgência de salvaguardar a subjetividade diante do extrativismo cognitivo exercido pelas plataformas, questionando os novos ordenamentos da cultura tecnológica contemporânea.

Palavras-chave: Capitalismo de Vigilância, Sociedade de Controle, Economia da Atenção, Cultura Digital, Extrativismo Cognitivo.

Abstract

This paper investigates the paradigm shift in contemporary capitalist exploitation: the transition from disciplinary control over the body to the symbiotic exploitation of human cognition mediated by mobile devices and interactive interfaces. The argument traces the consolidation of the Control Society and Surveillance Capitalism, analyzing how hypermedia language and moderation algorithms operate as tools of psychopolitical intervention and behavioral modulation. The aim is to highlight how the business model of the attention economy converts private experience into a financial asset, generating a scenario of systematic psychological vulnerability. The analysis aims to stimulate debate on the urgency of safeguarding subjectivity in the face of the cognitive extractivism exercised by platforms, questioning the new orders of contemporary technological culture

Keywords/Palabras clave/Mots clefs: Surveillance Capitalism, Control Society, Attention Economy, Digital Culture, Cognitive Extractivism..

Breve panorama evolutivo da cognição e da tecnologia.

A evolução humana é, além de um processo biogenético, um processo de conhecimento que ocorre em diferentes níveis de velocidade e profundidade. De acordo com a biologia cognitiva de Henry Plotkin (1994) com seus quatro níveis

¹ É bolsista CAPES mestrando em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Artista e pesquisador no campo da comunicação e ciências cognitivas.

interligados de evolução – evolução genética (nível 1), desenvolvimento ontogenético (nível 2), aprendizagem individual (nível 3) e evolução sociocultural (nível 4) – enquanto a adaptação genética é lenta, a evolução sociocultural opera como uma "Máquina de Darwin" acelerada, utilizando a tecnologia para preencher lacunas adaptativas. O fio condutor dessa evolução é a extrassomatização da mente: a transferência de funções cognitivas (memória, percepção, raciocínio etc.) para suportes externos. A mente humana expandiu-se através de sistemas representacionais que evoluíram em complexidade semiótica (Índice □ Ícone □ Símbolo).²

Seguindo a estruturação da cultura em Eras Culturais de Lucia Santaella (2022), na cultura mítica/oral, a fala foi a primeira tecnologia, de materialidade já estabelecida no corpo humano, que permitiu desvincular o conhecimento do ambiente imediato, o pensamento narrativo unificou a experiência em mitos, criando uma memória coletiva imaterial. Passaram-se milênios até que a humanidade criasse a tecnologia da escrita, realizando o primeiro deslocamento material da cognição, quando o conhecimento não dependeu mais do ser falante, ele foi encapsulado em matéria. Séculos se passaram e a cultura impressa, ou livresca, do século XV instaurou a memória externa permanente. No século XVIII com início do capitalismo industrial já consolidado, as máquinas de nível mecânico se proliferaram e externalizaram a cognição necessária para exercer os mais variados tipos de trabalhos mecânicos, desta forma, a tecnologia ampliou a força física para atender ao imperativo de produtividade do capitalismo. No final do século XIX, com a segunda revolução industrial, surgem as máquinas de nível sensorio (fotografia, fonógrafo, cinema e etc), embutidas de inteligência Sensível, estas máquinas são extensões dos sentidos e amplificam, produzem e reproduzem linguagens. A percepção humana passou a ser mediada por aparelhos, criando uma memória sensorial externa. É o início da cultura de massas, onde a atenção começa a se tornar dispersa e fragmentada. Com a terceira e a quarta revoluções industriais, na passagem do século XX para XXI, surgiram as máquinas de nível cerebral (tecnologias da informação), estas externalizaram o

² Esta classificação origina-se da semiótica de Charles Peirce, cada categoria (índice; ícone; símbolo) é determinada pela relação estabelecida entre signo e objeto, desta forma o índice age pela relação de existência singular, o ícone pela semelhança de qualidade e o símbolo por uma lei estabelecida em comunidade.

raciocínio, o computador externalizou o processamento lógico e capacitou um regime de vigilância complexo e onipresente devido a computação pervasiva, de forma que ampliou a capacidade de extração e análise de dados que atendem atualmente ao imperativo de extração do capitalismo de vigilância (Zuboff, 2021). Na Web 3.0 e 4.0, a própria capacidade de categorizar, associar e prever é delegada a algoritmos inteligentes (Big Data e Machine Learning). A comunicação ubíqua (Santaella, 2010) da cibercultura também estabeleceu a cognição simbiótica, pois, dispositivos móveis, como o smartphone, tornaram-se uma extensão simbiótica do corpo. A memória e o comportamento humano passam a existir em estado de dispersão nas redes.

Este breve resumo sobre a evolução da cognição evidencia a tendência da mente distribuída, externalizada em dispositivos tecnológicos (Santaella, 2022). Esta externalização é justamente o que garante o crescimento da complexidade tecnológica pelo qual o ser humano como espécie se distingue de outros animais.

Da sociedade disciplinar à sociedade de controle

O período moderno compreendido entre o século XVIII e XIX foi concebido como marco de um desenvolvimento acelerado de instrumentalização da percepção humano, a aliança entre razão, ciência, poder político, econômico e militar sustentaram a instalação do projeto positivista, levando até as últimas consequências o ideal Iluminista, de um mundo regido pela razão, mundo moderno, onde inúmeras tecnologias desenvolveram-se como extensões da capacidade perceptiva de forma que amplificaram o alcance e a acurácia da comunicação, este progresso tecnológico, de máquinas de nível sensorial (Santaella, 1992, 2003, 2022), se manifestou de forma codependente ao desenvolvimento do sistema capitalista industrial. A economia do poder de dominação se reconfigurou-se neste período, o poder soberano do rei atuante até meados do século XII cedeu lugar ao poder disciplinar das instituições modernas (Foucault, 1999). Os principais agentes econômicos em conjunto com as consolidadas instituições disciplinares – escolas, hospitais, prisões, quartéis militares e fábricas – agiram por meio de “(...) métodos que permitem o controle minucioso das operações do corpo, que realizam a sujeição constante de

suas forças e lhes impõem uma relação de docilidade-utilidade.” (Foucault, 1999, p. 118) que lhe garantissem a exploração destes corpos por técnicas coercitivas, confinados em espaços reclusões em tempos delimitados pela lógica de produção, visando a maximização da produtividade e a minimização de qualquer desvio da ordem social que estruturava o trabalho e a obtenção de lucro, uma forma de gerenciamento que percorria dês da produção da individuação do corpo físico e anatômico até a massificação da população em um corpo social ordenado para lógica econômica vigente, Foucault chamou essa administração de biopolítica.

“Este bio-poder, sem a menor dúvida, foi elemento indispensável ao desenvolvimento do capitalismo, que só pôde ser garantido à custa da inserção controlada dos corpos no aparelho de produção e por meio de um ajustamento dos fenômenos de população aos processos econômicos.” (Foucault, 1988, p. 132)

As forças que regiam a sociedade disciplinar precipitam-se após a II guerra mundial, entretanto, para além da crise dos ideais categóricos de progresso, regido por uma razão insustentável que providenciou a manifestação da falência do plano de mundo moderno exposta nas atrocidades exercidas em duas guerras mundiais, o conhecimento científico acumulado no século XX, embasado em tecnológicas de percepção expandida, culminou no discernimento estruturante dos fundamentos teóricos necessários para invenção do que atualmente compreendemos como tecnologia digital – teoria da informação, cibernética, teoria geral de sistemas e inteligência artificial –, ou seja, o advento da máquina de nível cerebral (Santaella, 2022), ou computacional, representante central do início de um desenvolvimento acelerado da instrumentalização direta da cognição humana. Porém “O fato de que aquilo que chamamos de desenvolvimento tecnológico dos tempos modernos ter sido orientado de maneira tão ampla economicamente para a obtenção de lucro é um dos fatos fundamentais da história da tecnologia.” (Weber, 1978), assim sendo, o avanço tecnológico não é apolítico, a aplicação destas máquinas em sociedade manifesta-se com objetivos de obtenção de lucro em uma economia capitalista, em última instância, subsumido de algum tipo de exploração.

Foucault situou a sociedade disciplinar nos séculos XVIII-XIX, tendo seu apogeu no início do século XX. A ótica do poder disciplinar se mostra ineficiente para analisar os fenômenos advindo do período “pós-guerras”. A ratificação da obsolescência de uma sociedade disciplinar nota-se com o insurgir do conceito de sociedade de controle (Deleuze, 1992). “Concentrar; distribuir no espaço; ordenar no tempo; compor no espaço-tempo uma força produtiva cujo efeito deve ser superior à soma das forças elementares.” (Deleuze, 1992, p. 219) caracterizam o projeto ideal da fábrica, entretanto, esta deixou de ser o principal agente econômico do capitalismo neoliberal instaurado no final do século XX e início do XXI, “Já não é um capitalismo dirigido para a produção, mas para o produto, isto é, para a venda ou para o mercado.” (Deleuze, 1992, p. 223-224). Neste novo cenário a empresa substituiu a fábrica como elemento central da dinâmica econômica, e “O serviço de vendas tornou-se o centro ou a “alma” da empresa.” (Deleuze, 1992, p. 224), um novo modelo de sociedade regida pelo emergente sistema do capitalismo financeiro, de investimentos, empresários e acionistas, de variações de valores e cotações de mercados. Os dois polos que sustentavam a antiga forma de sociedade, os indivíduos e as massas, são desmantelados, “Os indivíduos tornaram-se “*individuais*”, divisíveis, e as massas tornaram-se amostras, dados, mercados ou “*bancos*”. (Deleuze, 1992, p. 222). A sociedade de controle dispensa a centralidade de técnicas coercitivas para agir através de uma modulação adaptativas pela qual a manipulação do comportamento se dá de modo contínuo sem depender da instância corpórea do indivíduo, em outras palavras, não há necessidade de confinamento do indivíduo em espaços delimitado para exercer a gestão comportamental. “As sociedades disciplinares são aquilo que estamos deixando para trás, o que já não somos. Estamos entrando nas sociedades de controles, que funcionam não mais por confinamento, mas por controle contínuo e comunicação instantânea.” (Deleuze, 1992, p. 215-216)

O regime disciplinar do capitalismo industrial se consolidou na exploração material do corpo físico, do imperativo da produtividade mediado pela obrigação, pelo dever, por mecanismos coercitivos muito similares ao que Byung-Chul Han chama de *negatividade*, o poder da proibição, da limitação, da força exercida por uma alteridade. Por outro lado, a sociedade do controle inaugura uma forma de

dominação mediada pelo estímulo à ideia de liberdade neoliberal, do imperativo da produtividade mediada pelo poder, são mecanismos que incentivam uma aparente dissolução dos antigos limites impostas pelas instituições disciplinares, é neste ponto em que o capitalismo se reinventa a partir do excesso do que Han denomina *positividade*, o agir sem restrições.

Sociedade da informação e o capitalismo de vigilância

A disseminação da tecnologia da informação consolidou a cultura digital, proliferando a produção imaterial ao nível em que ultrapassou, em escala, a produção material industrial, com o avanço de tecnologias de comunicação instantâneas, de redes conectadas e ubíquas, inaugurara-se no início do século XXI uma nova forma de geração de valor monetário através da extração, análise e comercialização de informações digitalizadas referentes ao comportamento humano, esta nova faceta do sistema econômico mundial é denominado pela pesquisadora Shoshana Zuboff de capitalismo de vigilância. “O capitalismo de vigilância reivindica de maneira unilateral a experiência humana como matéria-prima gratuita para tradução em dados comportamentais.” (Zuboff, 2018, p. 22-23). Esta lógica surgiu como fruto de uma metamorfose do capitalismo impulsionada pelos princípios neoliberais, de submissão absoluta do ponto de vista individual e coletivo às exigentes regras de mercado, em uma sociedade de controle onde cada vez mais os indivíduos são monitorados ininterruptamente, onde produtos e serviços adaptam-se às necessidades e desejos do consumidor, incentivando a exposição em rede para que empresas possam melhor atendê-los, um modelo de aprimoramento da mercadoria na medida em que a empresa recebe dados comportamentais sobre o uso destas. No início da cibercultura, basicamente todos os produtos, serviços e mídias oferecidas no ambiente digital proliferaram-se a partir deste princípio de aprimoramento na medida em que estreitavam o laço codependente com seus usuários.

Entretanto para as inúmeras start-ups que tinham todo o seu modelo de negócio baseado na interação digital, geralmente oferecendo grande parte de seus serviços de forma gratuita (buscadores, redes sociais etc.), esta lógica do aprimoramento em si

não monetizava o suficiente para cobrir todos os investimentos e gastos que o capital financeiro injetou na empresa e pelo qual o mercado financeiro exigia retorno.

O avanço da digitalização da informação no início dos anos 2000 era surpreendente:

“Em 1986, apenas 1% da informação do mundo era digitalizada e 25% em 2000. Em 2013, o progresso de digitalização e dataficação (a aplicação de software que permite a computadores e algoritmos processar e analisar dados brutos), combinado a novas e mais baratas tecnologias de armazenamento, convertia 98% da informação mundial em formato digital.” (Hilbert, 2012-2013 Apud Zuboff, 2018, p. 232)

A oportunidade de renda surgiu justamente pelo fator único composto pela capacidade de extração, armazenamento e processamento de dados. Diante desta dinâmica de abundância de informações digitais destacaram-se aquelas empresas que souberam identificar nos dados residuais (data exhaust) – informações digitais residuais do comportamento do usuário que não exibem utilidades relevantes para o aprimoramento da plataforma – uma oportunidade de monetização baseada na extração do superávit comportamental como matéria-prima para construção da predição do comportamento futuro do usuário, sendo esta predição o próprio produto a ser comercializado em mercados de predição do comportamento, a princípio atuando com leilões de publicidade direcionada por conteúdo.

“As matérias-primas que haviam sido usadas com o único intuito de melhorar a qualidade da busca agora seriam usadas também a serviço de dirigir a publicidade a usuários individuais. (...). Esses dados comportamentais disponíveis para usos *além* de melhorias de serviços constituíam um superávit, e foi na força desse *superávit comportamental* que a jovem companhia encontraria a solução para “lucro constante e exponencial”, que seria necessário para a sobrevivência.” (Zuboff, 2018, p. 98)

A primeira empresa a aplicar esta lógica de negócio à sua operação foi o buscador Google. Em 2003 a Google patenteou a tecnologia utilizada pelo sistema AdSense que formalizou a método padrão para extração preditiva de dados dos usuários para criação de *user profile information*, ou “UPI”. Nesta construção de informação de perfil do usuário a empresa explicita sua determinação em mapear e acessar todas as fontes e formas possíveis de coletar dados sobre o comportamento do usuário:

“a informação de perfil do usuário pode incluir qualquer informação sobre um usuário individual ou um grupo de usuários. Tal informação pode ser fornecida por ele, fornecida por uma terceira parte autorizada a liberar informação sobre ele e/ou deduzida das ações do usuário. Certa informação sobre o usuário pode ser deduzida ou presumida utilizando outras informações do mesmo usuário e/ou informação do usuário sobre outros usuários. A UPI pode estar associada a várias entidades”. (Bharat, Lawrence e Sahami, 2009, p. 15 Apud Zuboff, 2018, p. 103)

O imperativo de extração do capitalismo de vigilância ignora qualquer intencionalidade do usuário em preservar a privacidade de seus rastros comportamentais em rede. Esta busca pelo superávit comportamental realizado pelas Big Techs é o que mantém o crescimento e o lucro destas empresas. A dinâmica do capitalismo de vigilância utiliza máquinas inteligentes como novos meios de atuação no mercado, resumidamente atuando na extração e análise de dados, novas formas contratuais devidas a melhor monitoramento, personalização e customização, e experimentos contínuos, este artigo irá se limitar a proposta de analisar o aspecto extrativista e analítico deste uso.

“Os métodos patenteados do Google possibilitam-lhe vigiar, capturar, expandir, estruturar e alegar superávit comportamental, incluindo dados que usuários, de modo intencional, optam por não compartilhar.” (Zuboff, 2018, p. 105). Os usuários das plataformas em rede não são cliente nem mesmo produtos destas empresas, eles são

a fonte de superávit crucial, os objetos de extração de matéria-prima, os clientes são empresas que negociam no mercado de comportamento futuro e os prognósticos comportamental são os produtos. “(...), somos os *objetos* dos quais as matérias-primas são extraídas e expropriadas para as fábricas de predição do Google.” (Zuboff, 2018, p. 121). Assim como Ford e General Motors foram ícones de sucesso do capitalismo industrial, o Google e posteriormente o Facebook são as principais empresas que souberam explorar a oportunidade que o capitalismo de vigilância representa, entretanto, a tendência de buscar por novas fontes de superávits comportamentais é o que rege o principal fator competitivo dentro do capitalismo de vigilância, logo extrapola o mundo digital, ela vem sendo exercida pelos mais diversos nichos na contemporaneidade.

“Tanto empresas novas quanto estabelecidas de todos os setores – inclusive de varejo, finanças, fitness, seguros, automotivo, de viagens, hospedagem, saúde e educação – estão aderindo ao curso migratório para as receitas de vigilância, seduzidas pelo magnetismo do crescimento e lucro desmedidos e promessa da pródiga recompensa que somente os mercados financeiros são capazes de proporcionar.” (Zuboff, 2018, p. 214)

A violação da privacidade e a destituição do direito de livre escolha, que estão subsumidas no imperativo de extração, seguem o movimento de modulação adaptativa do comportamento da sociedade de controle pois elas ocorrem em conjunto com o oferecimento de serviços de internet “gratuitos”.

“Nossa dependência está no cerne do projeto de vigilância comercial, no qual as necessidades que sentimos por uma vida eficaz lutam contra a inclinação de resistir às audazes incursões do sistema. O conflito resultante produz um entorpecimento psíquico que nos habitua às realidades de estar sendo seguido, analisado, minerado e modificado.” (Zuboff, 2019, p. 26)

Desta forma, a dominância do capitalismo de vigilância floresceu em uma sociedade de controle, aquém de qualquer esfera pública e munido de uma estrutura material, Data Centers, suficiente para monopolizar o processamento de dados em escala, estas formas de capitalização da informação produz a metamorfose do paradigma do capitalismo industrial, pautado na exploração da produção material, para o paradigma do capitalismo digital que explora principalmente a produção imaterial.

A cultura digital exerce seu poder totalitário não mais pela coerção disciplinar representada no pan-óptico Benthaminiano, “A estrutura de anfiteatro das mídias de massa cede lugar à *estrutura rizomática* das mídias digitais que não têm centro.” (Han, p. 34, 2022), ela descentralizou o fluxo informacional, mas não deixou de controlá-lo, a sociedade da informação passou a explorar este fluxo de forma sistemática criando instrumentos de uma psicopolítica do capitalismo neoliberal, de modo que, inventam formas de exploração cada vez mais refinadas que ultrapassam a jornada de trabalho e adentram à vida do ser humano, “O *ser humano* é descoberto e tornado objeto de exploração” (Han, p. 45, 2020). O regime de informação age através da exploração da comunicação (Han, 2022), esta exploração no capitalismo de vigilância é colocada em evidência pelo o que Zuboff chama de *problema dos dois textos* onde a interação com plataformas digitais produz dois textos eletrônicos: um de domínio público – as facilidades de acesso a serviços, produtos e informações disponíveis para população – e outro, uma espécie de sombra deste texto público, de domínio privado – todo potencial verdadeiro da tecnologia da informação que é gerado pela interação do usuário com as máquinas inteligentes que só pode ser lido pelo capitalista de vigilância.

Economia de atenção

O mundo fenomênico construído pelo capitalismo industrial da primeira era moderna, solidificado na cultura de massas, exigiu do indivíduo uma atenção seletiva necessária para realização ordinária do trabalho e manter sua sobrevivência dentro de grandes centros urbanos repletos de estímulos nunca experimentados por aqueles que advinham da sociedade rural. O problema da atenção surge no debate científico como forma disciplinar de controlar a ordenação da percepção do

indivíduo inserido no ambiente urbano, uma crise da atenção foi detectada pela dificuldade em normatizar a atenção em relação ao advento crescente de novos elementos informativos e tecnológicos.

“No momento em que a lógica dinâmica do capital começou a enfraquecer de maneira drástica qualquer estrutura estável ou durável da percepção, essa lógica impôs ou procurou impor simultaneamente um regime disciplinar de atenção” (CRARY, 2013, p. 35)

Este regime disciplinar de atenção pode ser visto como uma das principais formas de controle institucional exercida pela cultura de massas. Ao mesmo tempo que o sistema industrial incentivava a atenção seletiva voltada para a produtividade nas fábricas, ele mesmo alimentava simultaneamente o fomento pelo consumismo embasado em elementos distrativos, é dentro deste balanço entre atenção e distração que estas duas forças começaram a ser tratadas como um contínuo com a distração e a atenção envolvidas em um mesmo estado dinâmico.

atenção e distração não eram dois estados diferentes em essência, mas existiam em um continuum e, assim, cada vez mais se reconhecia a atenção como um processo dinâmico, que se intensificava e se acentuava, crescia e decrescia, fluía e refluía de acordo com uma série indeterminada de variáveis. (Crary, 2013, p. 71)

Estas mudanças na percepção foram acentuadas exponencialmente com a chegada da era midiática e consequentemente com as mídias digitais e o processo universal de digitalização da informação. O indivíduo contemporâneo convive diariamente com o imperativo ambiente digital onde diferentes meios de comunicação convergem a um mesmo espaço comunicacional, o cyberspaço. As diferentes linguagens utilizadas por estes meios, desenvolvidas na era moderna de maneira segmentada, deixam de disciplinar o comportamento de forma restritiva, sobre a atenção em um determinado segmento, e passam a perpetuar um contínuo fluxo de informação em um mesmo espaço comunicacional. Fazendo com que a percepção do sujeito contemporâneo seja imersa em um emaranhado de fluxos informativos, e que a oscilação continua

entre atenção e distração torne-se elemento central de extração de dados de um superávit comportamental, o problema da atenção antes moldado pela coerção disciplinar em prol da exploração da produção material é transformado em uma arena de concorrência entre Big Techs em busca da otimização do imperativo de extração do capitalismo de vigilância.

O conceito de economia da atenção foi mencionado pela primeira vez pelo economista, psicólogo e cientista político Herbert Simon em meados de 1970, Simon aponta para a consequência de um ambiente abundante na oferta de informação sendo este excesso causador da escassez do que a própria informação consome de seus destinatários: a atenção. Dentro da lógica econômica fundamental de administração de recursos escassos, a atenção se tornou um recurso cada vez mais limitado pelo motivo da alta demanda de consumo sobre ela, fruto do excesso de informação.

O modelo de negócio da economia da atenção só se sobrepôs sobre os antigos modelos de negócio com a chegada das tecnologias digitais. O computador pessoal, a internet, o smartphone e seus aplicativos que acompanham o usuário 24 horas por dia propiciaram o ambiente perfeito para que a atenção fosse explorada a níveis nunca vistos pelas grandes empresas de big tech. Este modelo de capitalização da atenção foi sistematizado como eixo central de modelo de negócio destas empresas de capital de vigilância.

A Psicopolítica e o extrativismo cognitivo

A economia de atenção quando automatizada pelos algoritmos inteligentes transforma a extração dos dados comportamentais em uma extração cognitiva, o consumo da informação necessário para deixar dados residuais em rede demanda o consumo da atenção do usuário, um elemento cognitivo, a arquitetura moldada pelas plataformas de Big Techs faz com que “De fato, sob a direção do capitalismo de vigilância, o alcance global da mediação pelo computador é redefinido como uma *arquitetura de extração*.” (Zuboff, 2018, p. 163).

A cultura digital, ao convergir todas as tecnologias progressas em um único dispositivo, opera em fluxo contínuo pela linguagem de hipermídia (Santaella, 2021) e tem como principal produto de atuação psicológico, social, político e econômico, o smartphone. “O *smartphone* é um objeto de devoção. (...). O *smartphone* não é apenas um aparelho de monitoramento eficaz, mas também um confessorário móvel.” (Han, 2018, p. 24). É por meio desta máquina, simbiótica a percepção corpórea, que os principais agentes do mercado, as Big Techs, exercem a exploração da experiência humana por meio do modelo econômico da economia de atenção inserido na lógica do capitalismo de vigilância que utiliza desta instrumentalização da cognição para explorar a subjetividade do sujeito.

Se a instrumentalização do corpo humano na sociedade disciplinar só foi possível pelo acúmulo daquele conhecimento científico que objetifica a dimensão material da vida humana, então, a sociedade de controle só é possível pelo acúmulo de conhecimento científico que objetifica a dimensão imaterial da vida. Enquanto a primeira ratifica seu domínio pela biopolítica ao exercer a disciplina no corpo físico, a outra, confirma a dominação pela psicopolítica (Han, 2018), “O poder inteligente se plasma à psique, em vez de discipliná-la e submetê-la a coações e proibições.” (Ibid., p.27) ao modular o controle cognitivo. O pan-óptico Benthaminiano não pode representar o domínio psicopolítico devido a sua natureza imaterial, sem forma definida imagneticamente, o que define a lógica do pan-óptico é a possibilidade de o vigia ter acesso a todas as perspectivas de observação perante o prisioneiro, mas “(...), A vigilância digital é mais eficiente porque é *aperspectivista*,” (Ibid., p. 78). Neste sentido Han afirma que a cultura digital opera de uma forma onde “Cada um é o pan-óptico de si mesmo.” (Ibid., p. 58).

Conclusão

O aproveitamento de comportamentos interiorizados na modernidade para a aplicação de novos modelos de exploração do capital, faz com que, a absorção do ideal produtivo industrial da sociedade disciplinar seja integrada para o âmbito pessoal, ou até mesmo subjetivo, onde cada indivíduo se torna sua própria “indústria” com mecanismos disciplinares interiorizados em prol do melhor

desempenho que possa aproximá-lo da fantasia de liberdade neoliberal de poder fazer “o que quiser”. Entretanto essa busca pela otimização do desempenho pessoal em uma sociedade da informação é fruto da modulação adaptativa de uma sociedade de controle, pela qual atua o gerenciamento da produção imaterial, por meio da psicopolítica que domina, dentre tantas, a dimensão emocional da vida humana. Este domínio atua de forma codependente ao capitalismo de vigilância, através do imperativo de extração, onde

““Dados” são a matéria-prima necessária para os novos processos de manufatura do capitalismo de vigilância. “Extração” descreve as relações sociais e a infraestrutura material com as quais a empresa afirma sua autoridade sobre essas matérias-primas para conseguir economias de escala nas suas operações de oferta de matéria-prima.” (Zuboff, 2018, p. 86)

Proveniente da despossessão informacional da experiência subjetiva de um indivíduo, o *superávit comportamental*, alimenta o gerenciamento algorítmico das Big Techs que operam esta extração. Assim como o capitalismo industrial revolucionou a produção, o capitalismo digital, ou de vigilância, revolucionou a extração.

“Nessa nova lógica, *a experiência humana é subjugada aos mecanismos de mercado do capitalismo de vigilância e renasce como “comportamento”*. Este é transformado em dado, pronto para se juntar a uma fila infindável que alimenta as máquinas para fabricação de predições e eventual transação nos novos mercados futuros comportamentais.” (Zuboff, 2018, p. 129)

Aqui defendo que a mudança do paradigma de exploração do capitalismo se encontra neste redirecionamento do esforço para gerar valor ao capital. O mercado foi redefinido de tal modo que “As conquistas de mercado se fazem por tomada de controle e não mais por formação de disciplinas, por fixação de cotações mais do

que por redução de custos, por transformação do produto mais do que por especialização da produção.” (Deleuze, 1992, p. 224).

O aproveitamento de comportamentos interiorizados na modernidade para a aplicação de novos modelos de exploração do capital faz com que a absorção do ideal produtivo industrial da sociedade disciplinar seja integrada para o âmbito pessoal e subjetivo. Cada indivíduo se torna sua própria “indústria”, com mecanismos disciplinares interiorizados em prol de um desempenho que o aproxima da fantasia de liberdade neoliberal de poder fazer “o que quiser”. Entretanto, essa busca pela otimização do desempenho pessoal em uma sociedade da informação é, na verdade, fruto da modulação adaptativa de uma sociedade de controle. É por meio da psicopolítica que se domina a dimensão emocional e cognitiva da vida humana.

Este domínio atua de forma codependente ao capitalismo de vigilância. Como adverte Zuboff (2018, p. 86), os dados são a matéria-prima bruta para os novos processos de manufatura, e a extração é a infraestrutura que afirma a autoridade corporativa sobre essa matéria-prima. Proveniente da despossessão informacional da experiência subjetiva, o superávit comportamental alimenta o gerenciamento algorítmico das Big Techs.

À luz da provocação sobre os ordenamentos da cultura contemporânea, defende-se aqui que este cenário não representa um novo sintagma, mas uma mudança de paradigma. Esta alteração reside na transmutação ontológica do objeto de exploração, não é mais a docilidade do corpo físico no espaço confinado, biopolítica, mas a instrumentalização simbiótica da cognição e da atenção no cyberspaço, psicopolítica. O mercado foi redefinido de tal modo que “as conquistas de mercado se fazem por tomada de controle e não mais por formação de disciplinas” (Deleuze, 1992, p. 224). O extrativismo deixou de ser territorial ou material para se tornar estritamente cognitivo.

Por fim, ao constatar que o sujeito contemporâneo, mediado por interfaces hipermidiáticas e algoritmos inteligentes, atua como o pan-óptico de si mesmo, emerge um cenário de sistemática vulnerabilidade psíquica, de um autoexploração onipresente. O problema dos "dois textos" de Zuboff nos alerta que a transparência exigida pelo ambiente digital é unilateral, o usuário é completamente transparente

para o algoritmo, enquanto as lógicas de extração permanecem opacas para o usuário.

Portanto, diante deste novo ordenamento tecnológico e econômico, torna-se urgente incitar o debate sobre a salvaguarda da subjetividade humana. Resistir ao extrativismo cognitivo exige mais do que a simples recusa tecnológica; demanda uma nova ecologia da atenção e a reivindicação do direito à opacidade e ao silêncio. Se a economia da atenção converte a nossa experiência privada no ativo financeiro mais valioso do século XXI, proteger a nossa cognição da exploração inteligente do mercado é, hoje, o ato político primordial para a manutenção da própria democracia e do livre arbítrio.

Referências

- CRARY, Jonathan. *Suspensões da percepção: atenção, espetáculo e cultura moderna*. Tradução de Caio Meira. São Paulo: Cosac Naify, 2013.
- DELEUZE, Gilles. *Conversações, 1972-1990*. Tradução de Peter Pál Pelbart. São Paulo: Ed. 34, 1992.
- FOUCAULT, Michel. *História da sexualidade I: a vontade de saber*. Tradução de Maria Thereza da Costa Albuquerque e J. A. G. Albuquerque. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1988.
- FOUCAULT, Michel. *Vigiar e punir: nascimento da prisão*. Tradução de Raquel Ramallete. Petrópolis: Vozes, 1999.
- HAN, Byung-Chul. *Psicopolítica: o neoliberalismo e as novas técnicas de poder*. Tradução de Maurício Liesen. Belo Horizonte: Ayiné, 2018.
- HILBERT, Martin; LÓPEZ, Priscila. *The World's Technological Capacity to Store, Communicate and Compute Information*. *Science*, v. 332, n. 6025, p. 60-65, 1 abr. 2011.
- PLOTKIN, Henry. *Darwin machines and the nature of knowledge: concerning adaptations, instinct and the evolution of intelligence*. London: Penguin Books, 1994.
- SANTAELLA, Lucia. *Linguagens líquidas na era da mobilidade*. São Paulo: Paulus, 2010.

SANTAELLA, Lucia. Humanos hiperhíbridos: linguagens e cultura na segunda era da internet. São Paulo: Paulus, 2021.

SANTAELLA, Lucia. Neo-humano: a sétima revolução cognitiva. São Paulo: Paulus, 2022.

SIMON, Herbert. Designing organizations for an information-rich world. In: GREENBERGER, Martin (org.). Computers, Communication, and the Public Interest. Baltimore: The Johns Hopkins Press, 1971.

WEBER, Max. Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. Berkeley: University of California Press, 1978.

ZUBOFF, Shoshana. A era do capitalismo de vigilância: a luta por um futuro humano na nova fronteira do poder. Tradução de George Schlesinger. São Paulo: Intrínseca, 2020.